

O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO NEURODESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA UMA CULTURA INCLUSIVA: UMA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA

Thayná Gomes Brito de Almeida¹
Rafael Brito dos Santos²
Miquéias Rios Brilhante³
Ana Cristina Guilhon Lôbo Ximenes⁴

Resumo: O objetivo geral deste artigo é compreender bem como analisar em quais níveis as políticas públicas interferem no neurodesenvolvimento das Pessoas com Deficiência (PcD) para que à medida que se desenvolvam com o suporte dessas políticas, sejam incluídas e por conseguinte, essa ação torne-se um hábito constante e cultural. A metodologia deste estudo versa sobre a psicologia e as políticas sociais, tratando-se de uma revisão bibliográfica integrativa de conceitos relacionados ao tema. Como resultado, evidencia-se que integrar pessoas atípicas têm sido uma tarefa cada vez mais complexa, pesquisas foram feitas, mas poucas relatam o impacto das políticas públicas no desenvolvimento das PcD, visto que a sociedade denota traços de preconceito, ignorância e segregação, sobretudo quando se trata de pessoas com impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, ademais, a falta de acessibilidade e promoção do bem-estar em determinados ambientes. Conclui-se então que as políticas públicas e a psicologia exercem um papel fundamental no desenvolvimento, cognitivo, biológico e emocional bem como a contribuição para a interação social desses indivíduos a fim de garantir uma cultura inclusiva.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Pessoas com Deficiência; Neurodesenvolvimento; Psicologia; Cultura Inclusiva.

¹ Bacharel do Curso de Graduação em Psicologia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: thaystudypsy@gmail.com

² Bacharel do Curso de Graduação em Psicologia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: rafaelwok@gmail.com

³ Bacharel do Curso de Graduação em Psicologia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: gshsgdhdgjb@gmail.com

⁴ Mestre em Psicologia e Coordenadora do Curso Psicologia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, tem sido recorrente problemáticas voltadas para a marginalização de Pessoas com Deficiência por grupos dominantes que maioritariamente desconhecem o impacto que tal ação traz a cultura e a sociedade. A população tem buscado políticas sociais voltadas para as necessidades desses grupos que muitas vezes por falta da efetividade dessas, são apagados do convívio equitativo no campo social.

Esse artigo, baseia-se em diversas pesquisas e revisões que buscam responder questionamentos ligados ao impacto das políticas públicas na vida das Pessoas com Deficiência e como essas ações impactam o neurodesenvolvimento desses indivíduos em uma perspectiva psicológica para que de fato a inclusão marque o imaginário cultural.

A inserção da Psicologia nas políticas públicas ancora-se justamente em sua dimensão subjetiva. E o objetivo de refletir sobre o papel da Psicologia na política de assistência social é resgatar o sujeito perdido nas análises econômicas e sociais que predominam neste campo, por meio da análise da dimensão subjetiva do processo de exclusão social, dando concretude à concepção norteadora do Sistema Único de Assistência Social. (STAMATO, 2016, p. 12)

Segundo a Organização Mundial da Saúde, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência, ou seja, uma em cada sete pessoas no mundo. A falta de estatísticas referente às PcD (Pessoas com Deficiência) contribui para a invisibilidade dessas pessoas. Isto representa um obstáculo para planejar e implementar políticas de desenvolvimento que melhoram as vidas das Pessoas com Deficiência (UNICRIO, 2021).

Acredito que seja nosso dever criar meios de compreensão de realidades políticas e históricas que dêem origem a possibilidades de mudança. Penso que seja nosso papel desenvolver métodos de trabalho que permitam aos oprimidos (as), pouco a pouco, revelarem sua própria realidade. (FREIRE, 2001 apud STAMATO, 2016, p.7)

Assim como para o psicólogo comparatista Michel Tomasello (2003) a atuação do psicólogo envolve indivíduos dotados de singularidade e com diversas características e diferentes necessidades. Dessa forma, como suscita o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire

acima, é primordial criar meios de compreensão de realidades políticas em uma sociedade multifacetada e que apresenta a cada dia uma constante evolução permeada de novas informações.

No que se refere ao neurodesenvolvimento e a neuroplasticidade de um indivíduo Matson e Goldin (2013) revelam que se caracterizam pela capacidade do sistema nervoso em modificar sua estrutura e função partindo da experiência que desenvolve no meio ambiente.

Diante disso, o objetivo geral deste estudo é analisar em quais graus as políticas públicas realmente se tornam inclusivas quando se trata das Pessoas com Deficiência na sociedade. Em específico, objetiva-se em uma concepção psicológica, resgatar as potencialidades e habilidades das PcD através do seu neurodesenvolvimento com o suporte das políticas de assistência junto ao propósito de integração social.

A metodologia deste estudo, trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, trazendo conceitos e discussões mais antigas e contemporâneas dos estudos sobre as políticas públicas, o neurodesenvolvimento de Pessoas com Deficiência e sua invisibilidade na sociedade. Buscando corroborar com a discussão de outros estudos acerca do neurodesenvolvimento e a assistência social dos indivíduos com deficiência, sendo está uma necessidade imprescindível para uma cultura inclusiva.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

De acordo com a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (Inep, 2023).

Cada ser humano é capaz de criar artefatos culturalmente significativos se receber, de outros seres humanos e de instituições sociais, um montante significativo de assistência.
(TOMASELLO, 2003)

Na perspectiva de Tomasello (2003) é necessário integrar percepções distintas e evitar o reducionismo, para poder experimentar a necessidade do outro.

Baseado nos estudos de Macedo e Dimenstein (2012), na medida em que interferimos na forma como as pessoas pensam, vivem, sofrem, sentem, agem e se relacionam, estamos constantemente, envolvidos em algumas interseções. Podemos reproduzir modelos comportamentais de forma a transmitir e fixar identidades a partir de modos de vida hegemônicos, ou experimentamos modalidades de ação que favorecem o encontro de outras subjetividades com novas configurações que agenciam processos de luta e singularização. Por isso, precisamos estar atentos com os movimentos de constituição, reprodução e invenção de grupos existenciais nesses campos de atuação profissional, pois são dinâmicos e requerem certa urgência de inclusão.

Easton (1965) contribuiu para a área das políticas públicas ao definir a política pública como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente.

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes. (SOUZA, 2006, p.24)

Souza (2006), autora do artigo: “*Políticas Públicas: uma revisão de literatura*”, afirma que do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia.

Tendo em vista a percepção de Souza (2006) as políticas públicas, a manutenção ou a sua utopia, influem sobre diversas camadas da sociedade como a econômica, social, estatal, política e entre outras. Sendo assim, as políticas públicas não dependem somente do Estado e do governo, muitas precisam de uma autorização legislativa justamente por influenciarem outras camadas sociais. Portanto, faz-se mister analisar o papel das políticas públicas em uma sociedade atípica, cujo inclui uma neurodiversidade de pessoas que precisam de determinadas

políticas para serem incluídas de forma equitativa nas atividades diárias e exigidas pela sociedade.

Conforme Souza e Carneiro (2006) a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em meados dos anos 1970, uma das principais referências para a abordagem das questões atinentes à PcD e sua inserção na dinâmica da vida em sociedade. Aprovada na Assembleia Geral da entidade, em dezembro de 1975, cujo conceitua deficiência, como uma situação que configura a “perda ou limitação de oportunidades da participação da vida comunitária, em condições de igualdade com as demais pessoas”. O principal objetivo da promulgação era gerar a mudança social acerca do manejo com as necessidades de cada pessoa. No entanto, Paiva e Bendassoli (2017) afirmam que estudar para as questões voltadas à deficiência é complexa pois envolve diversas vertentes, como a histórica, a psicológica, a do direito, a da educação, entre outras.

Segundo Alves et al. (2017) Os Transtornos do Neurodesenvolvimento são desordens neurológicas que impactam a vida do indivíduo. Trata-se de um grupo heterogêneo que se caracterizam por déficits na aquisição e desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, comunicativas e motoras. Ainda segundo os autores, é uma área que estuda como o sistema nervoso se desenvolve, a sua formação desde a concepção até a idade adulta e analisa processos cognitivos, biológicos e emocionais que ocorrem no cérebro ao longo do tempo, influenciando no comportamento e na aprendizagem. Por isso, Alvarenga e Lucena (2023), ressalta que o tratamento e o manejo dos transtornos do neurodesenvolvimento enfrentam desafios significativos, como a falta de recursos e a necessidade de adaptações contínuas nas intervenções à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve. Além disso, questões éticas, como o respeito à autonomia do paciente e o direito à inclusão e igualdade, são cruciais.

Em vista disso, baseado nos autores citados acima, torna-se indispensável uma avaliação multidisciplinar quanto a validação prática das políticas públicas assim como um resgate psicológico voltado para as Pessoas com Deficiência, visto que a aplicação dessas políticas sociais impacta o neurodesenvolvimento, a ascensão de habilidades, e favorecem a integração cultural e social.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infere-se, portanto, de acordo com os autores citados que é indispensável certificar a aplicação das políticas públicas na vida das Pessoas com Deficiência tal como o seu neurodesenvolvimento, visto que maioritariamente são privados da convivência equitativa por suas limitações físicas ou intelectuais. Buscas científicas foram feitas em relação ao impacto das políticas públicas na vida dessa comunidade, mas poucas relatam o efeito dessas políticas no desenvolvimento das PcD.

Sob esse viés, esse artigo busca destacar a importância das políticas públicas bem como a sua assistência na vida dos atípicos, ademais, demonstra que é essencial observar os espaços que estes grupos estão fixados, pois, atuar nesses locais requer o exercício de ter que lidar cotidianamente, com a probabilidade de romper certos padrões e experimentar/apresentar novas possibilidades para o surgimento de coletivos, especialmente na vertente psicológica, tratandose do resgate bem como a valorização da subjetividade e singularidade de cada ser humano. Somente dessa forma, haverá uma reconfiguração do campo social, político, educacional e cultural em permanente reconstrução, com objetivo de integração, desenvolvimento, inclusão e bem-estar para todos os cidadãos.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, B. E. B. de.; LUCENA, C. W. de; CAMPOS, B. da S. Transtornos do neurodesenvolvimento: compreensão, avaliação e intervenção. *Peer Review, [S. l.]*, v. 5, n. 25, p. 31–43, 2023. DOI: 10.53660/1462.prw.3006. Disponível em: <http://peerw.org/index.php/journals/article/view/1462>. Acesso em: 19 fev. 2024.
- ALVES, J. F. M.; SIQUEIRA, C. M.; LODI, D. F.; AGUIAR, J. F. D.; MANGELLI, M. C.; ALVES, L. M. Dislexia e Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação: ocorrência e coocorrência em um centro diagnóstico. *Revista NBC*, 7(13), 1-13, 2017.
- EASTONE, D. *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1965.
- INEP, Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Qual a definição de pessoa com deficiência?. **gov.br - Ministério da Educação**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/Inep/pt-br/aceso-a-informacao/perguntasfrequentees/censo-escolar/educacao-especial/qual-a-definicao-de-pessoa#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20das,em%20igualdade%20de%20condi%C3%A7%C3%B5es%20com%20as%20demais%20pessoas%20E2%80%9D>. Acesso em: 28 mar. 2024.
- MACEDO, JOÃO PAULO; DIMENSTEIN, MAGDA. O trabalho dos psicólogos nas políticas sociais no Brasil. **Psicol. Latinoam.**, Bogotá, v. 30, n. 1, p. 182-192, junho 2012. Disponível em <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179447242012000100015&lng=en&nr=m=iso>. acesso em 26 de março de 2024.
- MATSON, Johnny L.; GOLDIN, Rachel L. Comorbidity and autism: Trends, topics and future directions. **Research in autism spectrum disorders**, v. 7, n. 10, p. 1228-1233, 2013.
- PAIVA, Juliana Cavalcante Marinho; BENDASSOLLI, Pedro F. Políticas sociais de inclusão social para pessoas com deficiência. **Psicologia em Revista**, v. 23, n. 1, p. 418-429, 2017.
- SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. *Sociologias*, n. 16, p. 20–45, jul. 2006.
- SOUZA, José Moreira de; CARNEIRO, Ricardo. Universalismo e focalização na política de atenção à pessoa com deficiência. *Saúde e sociedade*, v. 16, p. 69-84, 2006.
- STAMATO, Maria Izabel Calil et al. (Ed.). **Psicologia e políticas públicas: reflexões e experiências**. Universitária Leopoldianum, 2016.
- TOMASELLO, M. (2003). *Origens culturais da aquisição do conhecimento humano*. São Paulo: Martins Fontes.
- UNICRIO. A ONU e as pessoas com deficiência. **UNIC Rio de Janeiro, Centro de informação das Nações Unidas no Brasil**, 2021. Disponível em: <https://unicrio.org.br/acao/pessoas-com-deficiencia/>. Acesso em: 20 mar. 2024.